

COLEGIO UMBRAL DE CURAUMA

El héroe y la heroína:

Análisis literario de las obras *Alas de Sangre* y *El Nombre del Viento*

ESTUDIANTE:

Aileen Anais Simonsen Ossandon

PROFESOR GUÍA:

Danixa Paola Briones Frex

Valparaíso, Chile.

2025

Agradecimientos

Me siento profundamente feliz y orgullosa de haber logrado completar esta monografía después de todo lo vivido. Agradezco sinceramente a mi profesora guía, quien me acompañó y me entregó las herramientas necesarias para culminar este trabajo. También a la Miss María Isabel, porque sin su apoyo no habría podido dar el primer paso en este proyecto. A quienes siempre confiaron en mí y escucharon con paciencia mis teorías sobre los arquetipos; y, por supuesto, a quienes dudaron de que esta investigación fuera real, porque su incredulidad me impulsó a continuar y demostrar que tenía razón en creer en mi propio camino.

Los rotos también podemos ser héroes, y los más fuertes.

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos	1
Resumen	2
Abstract	3
Introducción.	4
I Planteamiento de la cuestión.	5
II Marco teórico.	6
1. Héroe - Sombra	6
1.1 Heroína	6
1.2 Configuración heroica	6
2. Monomito	6
III Metodología	7
IV Conclusiones y discusiones.	8
V Proyecciones y limitaciones.	9
Bibliografía.	10

Resumen

El presente estudio presenta un análisis literario sobre la representación del arquetipo heroico en la fantasía épica contemporánea, con el propósito de examinar cómo dicho arquetipo ha evolucionado y se ha reconfigurado en las figuras del héroe y la heroína actuales. Se centra en los personajes principales de las novelas *Alas de sangre* y *El nombre del viento*. En particular, el análisis presta atención a las transformaciones según el género de los protagonistas, explorando sus caminos, experiencias y acciones desde una perspectiva simbólica y psicológica. Asimismo, este estudio propone la creación de un nuevo viaje para la heroína y el planteamiento del héroe contemporáneo como crepuscular, ya que las representaciones actuales rompen con los esquemas preconcebidos. Se basa en el análisis actancial de Greimas para poder observar los deseos y conflictos de los protagonistas.

Palabras clave: Monomito, arquetipo, fantasía épica contemporánea

Abstract

This study is a literary analysis of the representation of the heroic archetype in contemporary epic fantasy, aiming to examine how this archetype has evolved and been reconfigured in the figures of the modern hero and heroine. It focuses on the main characters of the novel's *Fourth Wing* and *The Name of the Wind*. In particular, the analysis pays attention to the transformations of the archetype according to gender, exploring the protagonists' paths, experiences, and actions from a symbolic and psychological perspective.

Furthermore, this study proposes the creation of a new journey for the heroine and presents the contemporary hero as a twilight figure, since current representations break with preconceived. The research relies on Greimas's actantial analysis to observe the protagonists' desires and conflicts throughout their archetypal journeys.

Keywords: monomyth, archetype, contemporary epic fantasy.

Introducción

La presente monografía busca esclarecer, demostrar la evolución y la reconfiguración arquetípica del héroe y la heroína en la narrativa fantástica contemporánea, en contraste con los modelos clásicos.

La revisión bibliográfica en la que se analizó el arquetipo de Carl Jung, explica la teoría arquetípica y por qué es relevante para la investigación

Posteriormente, se estudió el monomito de Joseph Campbell, siendo este el camino del arquetipo heroico ya planteado anteriormente.

La explicación heroica tanto masculina como femenina, se centra en las configuraciones actuales, de modo que se estudia la teoría de Maureen Murdock y la de Antonio Castro buscando formas de comprender la narrativa arquetípica actual, Antonio Castro, habla sobre cómo la mayoría de los protagonistas de la literatura fantástica son hombres invisibilizando el rol de la mujer como heroína y Maureen plantea un monomito con base en el quiebre de percepción femenina.

Por otra parte, la metodología utilizada para trabajar las obras *El Nombre del Viento* y *Alas de Sangre* es el esquema actancial de Greimas, del cual se presentan las tablas para el análisis actancial de ambas obras centradas en los actantes.

Finalmente, se presentan las conclusiones, limitaciones y proyecciones para futuras investigaciones, se plantea una posible nueva teoría a partir de la configuración que han tomado los arquetipos de los objetos de estudio.

I Planteamiento de la cuestión

La narrativa fantástica contemporánea, al igual que otras narrativas, se caracteriza por desarrollar arquetipos universales, los que Carl Jung (2003) define como “formas a priori y universales que organizan y canalizan los contenidos psíquicos” (p. 58), generadas en el inconsciente colectivo y presentes en la psique humana. Estos arquetipos, como sería el caso del héroe y la sombra, funcionan como patrones psicológicos que orientan la construcción de los personajes en el relato.

Joseph Campbell (1949) organizó estos arquetipos en un modelo llamado monomito o viaje del héroe, donde describe la estructura narrativa común en las mitologías universales. “El monomito describe no solo las hazañas externas del héroe, sino también el tránsito interior, psicológico y espiritual, que refleja la transformación de la conciencia humana.” (p. 26). Asimismo, el autor plantea que todos los relatos míticos comparten una estructura narrativa universal “la partida, la iniciación y el retorno” (p. 36).

Jung (2003), en su planteamiento, no muestra un enfoque femenino en el héroe más que la representación del ánima que se encuentra dentro de su psique masculina. “El ánima es la personificación de todas las tendencias psicológicas femeninas en la psique del hombre.” (p. 29).

Aunque ambas estructuras han sido utilizadas para analizar relatos heroicos; por un lado, para la configuración del arquetipo, y por otro, para determinar su camino, demuestran limitaciones al aplicarse a protagonistas femeninas, cuyas experiencias y recorridos psíquicos podrían diferir y reconfigurar los modelos tradicionalmente creados; de esta manera, dos formas de ver una configuración del

camino se muestran en las novelas *Alas de sangre* (2023) y *El nombre del viento* (2007).

En el caso de Violet, protagonista de *Alas de Sangre*, puede identificarse un camino heroico que nace desde la obligación externa, no desde una elección interna o una profecía. Además, sufre una debilidad física que la diferencia de héroes masculinos como Kvothe, protagonista de *El Nombre del Viento*, cuya fortaleza está en la mente y el talento. Para Violet, el cuerpo es un obstáculo constante; para Kvothe, la mente es su herramienta principal. Ambos desafían sistemas, pero de formas diferentes: Kvothe encarna el mito del héroe caído, mientras que Violet se construye como heroína a través de la rebeldía sistemática que se sostiene en el entrenamiento, la perseverancia y la pérdida. En este sentido, el arquetipo cambia cuando se trata de una heroína femenina: Violet no es la “elegida” ni puede dominar todo con facilidad; ella decide ser la elegida mediante el esfuerzo y la voluntad.

De esta problemática surge la pregunta ¿Cómo divergen y se reconfiguran el héroe y la heroína en las novelas *El Nombre del Viento* de Patrick Rothfuss y *Alas de Sangre* de Rebecca Yarros, a partir del modelo del monomito de Joseph Campbell y la teoría de los arquetipos de Carl Jung, en el marco de la narrativa fantástica épica contemporánea?

La relevancia del trabajo radica en que los lectores son capaces de verse identificados dentro de la narrativa de las historias contemporáneas y esto demuestra una proyección social. Ayuda a la amplificación del contenido académico permitiendo aplicar enfoques interdisciplinarios que enriquecen la comprensión literaria contemporánea.

Esta investigación se basa en explorar cómo narrativas actuales pueden ser leídas desde claves simbólicas profundas, aplicables no solo a esta obra, sino también a otras novelas que repiten estructuras míticas arquetípicas.

Así, más allá del estudio específico de Violet Sorrengail y su comparación con el viaje heroico de Kvothe, el análisis permite una visión integral sobre cómo el inconsciente, la narrativa se entrelazan para representar los procesos internos del desarrollo psicológico dentro de una novela de fantasía épica contemporánea.

Para abordar esta problemática resulta fundamental volver a las teorías que han configurado los modelos heroicos: el concepto de arquetipo desarrollado por Carl Jung y la noción de monomito propuesta por Joseph Campbell.

II Marco teórico.

1. Héroe - sombra

Carl Jung (2003) plantea, dentro de su teoría del inconsciente colectivo, la existencia de formas universales que se engendran desde los mitos, los sueños y las imágenes primordiales; estos patrones psíquicos en conjunto dan origen a lo que él denomina arquetipo, estructura del arquetipo del héroe. Según el libro, este representa al “yo” en proceso de transformación y “su lucha contra los monstruos simboliza el enfrentamiento con los contenidos inconscientes que amenazan con desbordar la conciencia” (p. 109).

Para que el héroe se forje, el individuo debe atravesar una serie de experiencias que modifican su psique, integrando y modificando diferentes partes de su inconsciente. Jung (2003) denomina a este proceso **individuación**, donde el héroe encarna el proceso y símbolo en la travesía: la integración de los aspectos reprimidos y negados del alma en la conciencia del ser. Así, el héroe se convierte en el que “vence a los demonios de la noche y libera a la humanidad de sus terrores primigenios” (p. 112).

De este modo, el autor aclara que el héroe no es una figura externa idealizada, sino que es una metáfora del alma como autorrealización, más conocida como individuación. Este arquetipo representa al “yo” que nace desde el caos interior para ser capaz de comprender su propia oscuridad. El autor lo plantea: “la figura del héroe nace en el fondo de la oscuridad psíquica” y su lucha en contra de los “monstruos del alma” (Jung, 1982, p. 106), que son la personificación de los “contenidos reprimidos” (Freud, 1992). En este recorrido se atraviesa un inframundo simbólico del inconsciente en proceso de individuación, donde “el héroe representa

el yo inconsciente, el cual debe abrirse camino a través de numerosas y peligrosas peripecias hasta que logra imponerse” (Jung, 1982, p. 104).

Como señala el libro, el arquetipo del héroe no permanece fijo a lo largo del tiempo:

“Como tal, el arquetipo difiere no poco de la formulación históricamente constituida o elaborada. Especialmente en estadios más elevados de las doctrinas secretas, los arquetipos aparecen en una forma que por lo general muestra de manera inconfundible el influjo de la elaboración consciente, que juzga y que valora” (Jung, 2003, p.11).

Esta cita permite comprender que el arquetipo del héroe, tal como ha sido constituido culturalmente, ya no expresa en su totalidad el inconsciente del yo, de modo que este se vuelve una versión moldeada por el momento histórico. Para Jung, el héroe debe comprender quién es fuera de cómo lo moldea la sociedad. Para poder ser ese héroe que todos desean, debe ser capaz de comprender a la persona rota que está en el reflejo del agua, ya que aceptar a la sombra es el paso para ser real (Jung, 2003).

La sombra es uno de los conceptos más importantes en la teoría de Jung en la base arquetípica. Representa las partes reprimidas, desconocidas o rechazadas del yo. Contiene aspectos negativos, deseos, emociones y potencialidades que la conciencia no acepta. El viaje del héroe implica enfrentar la sombra, porque solo reconociéndola se puede lograr la integración y la totalidad: “La sombra es parte viviente de la personalidad y quiere vivir de alguna forma” (Jung, 2003, p. 26).

1.1 Heroína

El artículo *El arquetipo heroico femenino en la fantasía épica contemporánea* (2024), escrito por Antonio Castro, habla sobre cómo la mayoría de los protagonistas de la literatura fantástica son hombres invisibilizando el rol de la mujer como heroína. Para solventar su idea, el autor plantea una comparación con los arquetipos de Jung de la madre y la mujer caída, demostrando una limitación y generando la autodenominada “heroína implacable”, siendo esta la cual desafía a los roles tradicionales de género implantados en la estructura clásica del monomito.

El autor propone este nuevo arquetipo, este no es un héroe tradicional “el arquetipo de la heroína implacable, cuyo nombre proviene de la proactividad, rebelión y ferocidad que se intuye no solo en los personajes femeninos de fantasía épica contemporánea, sino también en las nuevas visiones de los arquetipos tradicionales” (Castro, 2024).

Sobre arquetipos y héroes: hacia una Antropología Literaria de Sofía Esteban Moreno (2023) ofrece una vinculación de los arquetipos junguianos con el monomito de Campbell. La autora plantea que el viaje del héroe representa una travesía simbólica hacia el “sí-mismo”, entendida como la integración del inconsciente colectivo. Esta mirada permite analizar la evolución de Violet no solo como un recorrido físico, sino como un proceso interno de autoconocimiento y reconciliación con sus propias sombras, lo que en términos junguianos se traduce en un proceso de individuación.

Oliveros García (2022) escribió *Silence of three parts*, un estudio a nivel de doctorado que trata del análisis de la saga del asesino de reyes (Saga donde Kvothe es su protagonista), desde la identidad narrativa y los marcos simbólicos del género

fantástico. Kvothe es leído como un héroe arquetípico, complejo, marcado por silencios, pérdidas y una estructura de relato no lineal que subvierte el monomito clásico. El trabajo incorpora elementos de la teoría de Campbell, pero los actualiza con enfoques narratológicos y semióticos. Es clave para entender cómo Kvothe encarna y a la vez desestabiliza el viaje heroico en la fantasía contemporánea.

1.2 Configuración heroica

En el género de fantasía épica, la mujer se representó por mucho tiempo como un símbolo sin protagonismo más que en el rol de cuidadora, como expresa Rodrigues, “símbolo carnal: sexo, deseo, maternidad” (2025, p. 90). Sin embargo, en los últimos 5 años se ha observado un cambio de este foco, un ejemplo de esto es *Alas de Sangre* donde la protagonista es femenina.

Los arquetipos planteados por Carl Jung, mucho antes de que surgiera la heroína, consideraron al héroe como el arquetipo más imponente junto con su sombra. Por otra parte, Maureen Murdock cuestionaba la ausencia de una estructura que representara a la heroína en el monomito de Campbell, por esto mismo ella se plantea “questões relativas à jornada da heroína. Na falta de uma estrutura que representasse a experiência feminina”¹ (Rodrigues, 2025, p. 109), desde esa perspectiva, Murdock escribe *A Jornada da Heroína* (1990), cuyo diagrama busca restablecer la escisión con lo femenino y contemplar un camino de autoconciencia con etapas distintas a las masculinas:

“El diagrama de Murdock, que deviene en parte del esquema de Campbell,

¹ Preguntas relacionadas con el viaje de la heroína. A falta de un marco que represente la experiencia femenina

parte de que su trabajo como psicoterapeuta, le llevó a plantear que el viaje hacia la autoconciencia que realizan las mujeres tiene otras etapas” (Rodríguez, 2024).

La crítica al monomito de Campbell generó, a través del trabajo de Maureen Murdock, una redefinición en la búsqueda arquetípica. *The Heroine's Journey* no se centra en la dominación o la conquista del mundo exterior, sino de llegar a la individuación a través de las experiencias internas (Murdock, 1990).

Sus etapas reflejan la experiencia de la mujer en una literatura dominada mayormente por personajes masculinos: comienzan con la separación de lo femenino y la identificación con lo masculino, donde la heroína se esfuerza por competir y triunfar en un mundo dominado por reglas y logros masculinos. Sin embargo, esta fase suele finalizar en una “noche oscura del alma”, una crisis de valores que la deja vacía y desorientada, lo que marca el inicio de la verdadera búsqueda: el reencuentro con lo femenino y la integración de su identidad (Murdock, 1990).

“El viaje hacia la autoconcienciación que realizan las mujeres tiene otras etapas, distintas al esquema que propone Campbell que, como ha señalado la crítica literaria, en los últimos años, está orientado hacia los valores masculinos” (Rodríguez, 2024, p. 47).

Este giro conecta con lo que Esteban Moreno (2023) denomina una “conciencia mítico-arcaica” que sobrevive en la literatura contemporánea (p.138), pues la heroína, al reconciliarse consigo misma, revive un patrón arquetípico ancestral adaptado a la sensibilidad actual. Del mismo modo, Rodrigues (2025) plantea que en el cine de fantasía las representaciones femeninas se han convertido en espacios donde se negocia la agencia y el poder de las protagonistas,

desplazando su papel de acompañantes hacia figuras autónomas capaces de subvertir el orden patriarcal.

En la línea teórica propuesta por Castro Balbuena (2022), el héroe crepuscular surge como una reformulación del arquetipo heroico en la fantasía épica contemporánea. Este modelo se distancia de los parámetros del monomito campbelliano, ya que, a diferencia del héroe clásico que lucha por la luz y la justicia, el “héroe crepuscular” se mueve en una zona moral ambigua, guiado por su propia supervivencia y sentido interior.

Como señala Esteban Moreno (2023), los relatos actuales evidencian que “lo arcaico se actualiza a través del arquetipo” (p. 139), pero ya no en clave de gloria épica, sino de supervivencia. Geralt de Rivia, en *The Witcher*, encarna este modelo: “Geralt no desea la gloria ni la salvación del mundo, solo sobrevivir” (Castro, 2022, p. 55).

Con base en los cambios de Murdock y el arquetipo de héroe crepuscular, se denota que la literatura actual ya no se limita al monomito, sino que apuesta por encontrar la individuación interna a través de la experiencia humana y los roles de género. Rodríguez (2024) destaca que las narrativas recientes exploran la “subversión de la violencia a través de miradas marginales” (p. 212), lo cual abre paso a personajes femeninos que rompen el molde clásico, como mujeres mayores representadas como depositarias de agencia y sabiduría.

“Henderson subrayó que la imagen del héroe se desarrolla de una manera que refleja cada etapa de la evolución de la personalidad humana. Por tanto, es posible y necesario pensar en otros héroes y otras heroínas” (Como se citó en Rodríguez, 2024). Desde esta perspectiva, los estudios contemporáneos sobre él

arquetipo heroico proponen que tanto el héroe crepuscular como la heroína de Murdock representan nuevas configuraciones del mismo impulso mítico: la integración del yo.

2. Monomito

Para entender al arquetipo del héroe se trazó un camino que lleva al héroe desde su estado más virgen a su individuación, descrito por Joseph Campbell mediante el concepto *monomito* o *viaje del héroe*. Este camino tiene tres etapas claves:

1. El héroe comienza en un mundo ordinario y circunstancias extrañas lo alejan de su comodidad, adentrándose en la aventura.
2. El héroe enfrenta pruebas peligrosas y desafíos externos e internos.
3. Finalmente, el héroe regresa transformado por las experiencias y el conocimiento adquirido, completando su proceso de individuación.

El monomito de Campbell describe la transformación interior del héroe en tres grandes etapas: Partida, Iniciación y Regreso, cada una con subetapas:

Partida: incluye la llamada a la aventura, negativa al llamado, ayuda sobrenatural, cruce del primer umbral y el vientre de la ballena. Ejemplo: “Una ligereza —aparentemente accidental— revela un mundo insospechado y el individuo queda expuesto a una relación con poderes que no se entienden correctamente” (Campbell, 1949, p. 40).

Iniciación: el héroe enfrenta pruebas externas e internas que lo transforman

y le permiten crecer, con un proceso de autoconocimiento e individuación: “El héroe se ve forzado a enfrentar una serie de pruebas que lo transforman, dándole forma a su carácter y a su destino” (Campbell, 1949, p. 67).

Regreso: tras superar pruebas, el héroe alcanza la apoteosis y retorna con nuevas habilidades, conocimientos o dones que benefician a su comunidad: “El héroe regresa del mundo de lo desconocido con un don que tiene el poder de salvar a su pueblo” (Campbell, 1949, p. 193).

Dentro de la Partida, se encuentran cinco etapas: la llamada a la aventura, negativa al llamado, ayuda sobrenatural, cruce del primer umbral y el vientre de la ballena. Campbell describe:

Llamada a la aventura: “Una ligereza —aparentemente accidental— revela un mundo insospechado y el individuo queda expuesto a una relación con poderes que no se entienden correctamente” (Campbell, 1949, p. 40).

Negativa al llamado: el individuo se resiste a cambiar su vida e ir a lo desconocido, alejándose de todo lo que ya conoce: “A menudo en la vida actual y no poco frecuentemente en los mitos y cuentos populares, encontramos el triste caso de la llamada que no se responde; porque siempre es posible volver el oído a otros intereses” (Campbell, 1949, p. 45).

Ayuda sobrenatural: un guía o mentor impulsa al héroe a salir de su zona de confort: “Aquellos que no han rechazado la llamada, el primer encuentro de la jornada del héroe es con una figura protectora [...], que proporciona al aventurero amuletos contra las fuerzas del dragón que debe aniquilar” (Campbell, 1949, p. 45).

Cruce del primer umbral: el héroe deja atrás su zona de confort y entra en lo

desconocido: “su destino para guiarlo y ayudarlo, el héroe avanza en su aventura hasta que llega al ‘guardián del umbral’ a la entrada de la zona de la fuerza magnificada” (Campbell, 1949, p. 55).

Ventre de la ballena: simboliza muerte y renacimiento, iniciando la transformación interior: “el paso por el umbral mágico es un tránsito a una esfera de renacimiento, queda simbolizada en la imagen mundial del vientre, el vientre de la ballena” (Campbell, 1949, p. 62).

III Metodología

Esta investigación emplea la metodología del esquema actancial de Greimas, utilizada para visualizar “las principales fuerzas del drama y su rol en la acción” (Saniz, 2008, p. 2). Este enfoque prioriza las acciones del personaje, considerándolo una fuerza más que un individuo aislado. Como señala Literary Compass, el esquema “analiza a los personajes como fuerzas que movilizan toda la historia” (2018, 1m45s).

“Los actantes se definen no por el personaje en sí, sino por los principios y medios de la acción: un deseo, un deber o un saber, de naturaleza e intensidad variables” (Saniz, 2008, p. 3). Según Saniz (2008), “Greimas propuso un modelo universal con seis funciones: sujeto, objeto, oponente, ayudante, destinador y destinatario” (p. 5).

Para un análisis más profundo, el esquema se organiza en **tres secciones** que revelan las dinámicas narrativas. La primera sección permite identificar “los valores y las ideologías de las fuerzas actuantes” (Literary Compass, 2018, 9m17s), relacionada con el destinador, el objeto y el destinatario. La segunda sección agrupa “nuestros oponentes, nuestro sujeto y nuestro ayudante” (Literary Compass, 2018, 10m11s), considerando que “el oponente dificulta que el sujeto reciba información que le permite alcanzar su objetivo” (Literary Compass, 2018, 10m15s). Finalmente, la tercera sección “representa dificultades, circunstancias y obstáculos que el sujeto tendrá que enfrentar” (Literary Compass, 2018, 11m03s), englobando la relación objeto-sujeto.

El procedimiento metodológico consiste en identificar y analizar los actantes y sus funciones según el esquema actancial de Greimas.

Finalmente, también es importante señalar que el formato utilizado en esta investigación es el de una monografía.

“La monografía, se define como un documento [...] donde se analizan, sintetizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no reportadas, sobre una temática específica en el campo científico, tecnológico, humanístico o de diferentes fenómenos de orden históricos, psicológicos, sociológicos, entre otros.” (Lisboa, 2015, p. 65).

Esquema de greimas de *Alas de sangre*

Sujeto	Violet			
Objeto	Sobrevivir	Desafiar su destino impuesto	Demostrar su valía	
Oponentes	Debilidad física	Vulnerabilidad	Miedo a morir	Jack Barlowe
Ayudantes	Ingenio	Determinación	Liam	Agilidad
Destinador	Su madre	Su padre		
Destinatario	Cuarta Ala	Rhiannon	Xaden	

Sección 1 – Valores / objetivos:

Objetivo principal: sobrevivir cada día, lo que se refleja en su relación con su madre, padre y el Ala Cuatro.

Sección 2 – Comunicación / vínculos:

Elementos comunicativos: determinación de Violet, apoyo de aliados, confrontación con enemigos.

Sección 3 – Acción / conflicto central:

Conflicto central: Violet es impulsada por su deseo de sobrevivir; sus limitaciones físicas la ponen en riesgo, su ingenio le permiten superar los obstáculos.

Esquema de greimas de *El nombre del viento*

Sujeto	Kvothe			
Objeto	Descubrir la verdad	Venganza contra los chandrian		
Oponentes	Haliarx (Chandrian)	Arrogancia	Orgullo	Arrepentimiento
Ayudantes	Simmon	Inteligencia	Auri	Música
Destinador	Abenthy	Los Chandrian		
Destinatario	Kvothe	Bast	El mundo	

Sección 1 – Valores / objetivos:

Objetivo principal: Comprender la verdad detrás del asesinato de su troupe, Lograr el conocimiento sobre el nombre del viento. Mezcla de venganza y sed del saber.

Sección 2 – Comunicación / vínculos:

Elementos comunicativos: Su curiosidad, su capacidad narrativa y su deseo de reconocimiento. Abenthy, sus amigos reflejan el saber y la fraternidad, la Universidad y los Chandrian, su lucha entre el poder del conocimiento y el peligro del orgullo.

Sección 3 – Acción / conflicto central:

Conflicto central: Kvothe es impulsado por la necesidad de verdad y justicia. Su inteligencia y talento son sus mayores armas, pero también su condena.

IV Conclusiones y discusiones

En respuesta a la pregunta: ¿Cómo divergen y se reconfiguran el héroe y la heroína en *El Nombre del Viento* de Patrick Rothfuss y *Alas de Sangre* de Rebecca Yarros, a partir del monomito de Joseph Campbell y la teoría de los arquetipos de Carl Jung, en el marco teórico de la literatura fantástica contemporánea?, se realizaron diversos análisis en la teoría arquetípica de Jung.

La lectura de *Los arquetipos y el inconsciente colectivo* fue fundamental para esta investigación, ya que permitió comprender mejor el arquetipo heroico y la sombra que lo acompaña, sentando las bases para la comparación entre los personajes principales de ambas novelas.

Posteriormente, *El héroe de las mil caras*, de Joseph Campbell, permitió evaluar la aplicabilidad del viaje del héroe a las novelas seleccionadas y analizar el camino hacia la individuación descrito por Jung. Campbell (1949) propone el concepto de monomito o viaje del héroe, argumentando que esta estructura precede a todos los mitos y culturas.

El problema identificado fue que el viaje del héroe de Campbell estaba concebido para un protagonista masculino; sin embargo, su estructura resultó útil como base para plantear un camino femenino. Maureen Murdock desarrolla este modelo femenino, conocido como *The Heroine's Journey*, en el que la mujer se presenta como protagonista de su propio viaje.

Al comparar este modelo con *Alas de sangre*, se evidenció que resultaba insuficiente para representar a mujeres contemporáneas en mundos de fantasía,

debido a que algunas etapas estaban ligadas a estructuras patriarcales o expectativas clásicas de la heroína. Por ello, se propone un nuevo viaje de la heroína contemporánea, adaptado a los desafíos y complejidades de la narrativa fantástica actual, estructurado en tres etapas principales:

Viaje de la Heroína Contemporánea

Primera etapa: El quiebre

Coincide con el inicio de la historia. La heroína es obligada a romper su tranquilidad interna y adentrarse en las sombras de su psique. Se subdivide en tres fases:

1. Zona de confort: la protagonista se encuentra segura en su vida cotidiana.
2. Estado cero: ocurre un acto decisivo que rompe su estabilidad. En *Alas de sangre*, este momento se representa cuando la hermana de Violet arroja sus libros al fuego: “Porque eso es lo único que seas. Otra tumba. Otro nombre grabado con fuego en piedra. Deshazte de los libros” (Yarros, 2023, p. 23).
3. Resignación: la heroína acepta el cambio y busca formas de enfrentarlo psicológicamente.

Segunda etapa: Adaptación y desarrollo

La heroína debe aprender a sobrevivir y madurar, transformando su fragilidad en estrategia y su miedo en conciencia. Violet ejemplifica este proceso al superar obstáculos tanto externos como internos.

Tercera etapa: Nueva búsqueda

La protagonista deja atrás la mera supervivencia y se convierte en agente de cambio. No busca restaurar un orden previo, sino crear uno nuevo, honesto con su dualidad.

“El pecho se me aplasta aún más. Sus padres murieron para dar a conocer la verdad mientras mi madre sacrificó a mi hermano para mantener oculto este asqueroso secreto.” (Yarros, 2023, p. 675). Aquí, Violet asume la verdad de su mundo y redefine su rol desde la autonomía y la valentía.

Durante el análisis se concluyó que no era posible estudiar a la heroína contemporánea sin considerar la evolución del héroe masculino en la narrativa fantástica. Para comprender ambas trayectorias se tomó como referencia el estudio de Castro Balbuena (2022), *El héroe crepuscular como arquetipo mítico en la fantasía épica contemporánea. Geralt de Rivia, entre la luz y la oscuridad*, lo que permitió analizar a Kvothe bajo esa perspectiva. “A diferencia del héroe clásico, cuya meta es el restablecimiento del orden, el héroe crepuscular se mueve en las grietas del sistema, aceptando su fracaso y negociando su lugar en un escenario hostil” (Castro, 2022, p. 18).

Kvothe encarna este arquetipo: no busca gloria ni redención externa, sino sentido en un mundo en decadencia. Su camino es introspectivo, centrado en la autoconfrontación y el conflicto actancial entre sujeto y objeto.

Un ejemplo de esta encarnación es cuando él queda solo luego de la muerte de toda su familia “Fui, un niño que huyó y aprendió a sobrevivir. Hice lo que tuve que hacer para seguir con vida” (Rothfuss, 2009, p. 229). Esta aceptación del fracaso y la ambigüedad moral coincide con lo expuesto por Castro Balbuena Al

final, Kvothe lo resume sin honor ni redención: “No soy un héroe. No soy un villano. Solo soy Kvothe” (Rothfuss, 2009, p. 745).

De este modo, los arquetipos del héroe y la heroína en *El nombre del viento* y *Alas de sangre* divergen pero se complementan. Mientras Violet Sorrengail centra su viaje en la transformación interna y la reconstrucción de su identidad, Kvothe enfrenta la decadencia del mundo externo y la crisis de su entorno.

Esta divergencia demuestra la evolución de los arquetipos heroicos en la literatura fantástica contemporánea, donde la heroicidad no se mide por hazañas externas, sino por la capacidad de confrontar los propios límites, asumir decisiones y transformar la realidad desde la experiencia emocional y psíquica.

La literatura fantástica contemporánea ya no busca héroes invencibles, sino personajes profundamente humanos: vulnerables, fracturados y conscientes. El viaje de la heroína contemporánea representa un avance en la comprensión de la figura femenina como heroína, mientras que el héroe crepuscular evidencia la necesidad de reinterpretar los arquetipos masculinos.

En conjunto, ambas trayectorias simbolizan la adaptación del mito heroico a los desafíos psicológicos y simbólicos del tiempo actual.

V Proyecciones y limitaciones.

Una limitación identificada en esta investigación fue la selección reducida de fuentes primarias, ya que el estudio se basó únicamente en dos obras teóricas, *El héroe de las mil caras* y *Los arquetipos de el inconsciente colectivo*, y en capítulos específicos de cada una. Esto restringe la generalización de los resultados y el dominio completo de las obras y autores analizados.

A partir de estas limitaciones, se proponen las siguientes proyecciones para investigaciones futuras:

1. ¿Es posible aplicar el nuevo viaje de la heroína contemporánea a otras obras de literatura fantástica con protagonistas femeninas?
2. ¿Hasta qué punto la divergencia entre los personajes femeninos y masculinos está determinada por la estructura social y el contexto en que surgen?

Futuras investigaciones podrían ampliar el corpus analizado, explorando la evolución del arquetipo heroico desde la literatura clásica hasta la actualidad.

Este estudio ofrece una nueva manera de comprender los arquetipos heroicos, mostrando que la literatura fantástica contemporánea integra múltiples capas: psicología, simbolismo, estructuras actanciales y viajes que emergen desde la psique de los personajes.

El análisis literario, en consecuencia, no solo permite apreciar la obra desde la mirada del lector o el escritor, sino también comprender la experiencia humana, de este modo, los arquetipos revelan conflictos internos y sociales, y la narrativa

fantástica se convierte en un instrumento para explorar la complejidad del heroísmo y la condición humana.

Bibliografía

- Campbell, J. (1949). *El héroe de las mil caras: Psicoanálisis del mito*. Fondo de Cultura Económica.
- Castro Balbuena, A. (2022). *El héroe crepuscular como arquetipo mítico en la fantasía épica contemporánea. Geralt de Rivia, entre la luz y la oscuridad*. *ACTIO NOVA: Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*, (6), 53–82.
- Castro, A. (2024). *El arquetipo heroico femenino en la fantasía épica contemporánea*. *Miscelánea: A Journal of English and American Studies*, 69, 211–230.
- Corona Lisboa, J. (2015). Uso e importancia de las monografías. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*, 34(1), 64–68.
<https://www.medigraphic.com/pdfs/revcubinbio/cib-2015/cib151g.pdf>
- Esteban Moreno, S. (2023). Sobre arquetipos y héroes: hacia una Antropología Literaria. *Castilla. Estudios de Literatura*, 14, 136–165.
<https://doi.org/10.24197/cel.14.2023.136-165>
- Freud, S. (1992). *Obras completas* (Vol. XXI). Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado entre 1927 y 1931).

Jung, C. G. (1982). *El libro rojo (Liber Novus)*. Ediciones Luciérnaga.

Jung, C. G. (2003). *Los arquetipos y lo inconsciente colectivo* (R. Resina, Trad.). Paidós.

Literary Compass. (2018, 31 de octubre). *Esquema actancial / Con ejemplos / El Príncipe del Sol* [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=46js1m3USYs&t=205s>

Murdock, M. (1990). *The Heroine's Journey: Rediscovering Feminine Values in a Masculine-Defined World*. Bookey.

Oliveros García, J. (2022). *A silence of three parts: Connecting identity, narratology, and high dark fantasy in The Kingkiller Chronicle's storyworld* [Tesis doctoral, Universidad de Huelva]. Dialnet.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=307214>

Rodrigues, A. C. B. M. C. (2025). *Bruxas, elfas e feiticeiras: As Representações Femininas no Cinema de Fantasia* [Tesis doctoral, Universidad do Minho].

Rodríguez, Y. M. C. (2024). *Alumbrar la conciencia: Sobre la subversión de la violencia a través de los ojos de la infancia. A propósito de la pérdida y la recuperación de la madre en cinco novelas de autoras hispanoamericanas del siglo XXI* [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid].

Rothfuss, P. (2007). *El nombre del viento*. Plaza & Janés.

Saniz Balderrama, L. (2008). El esquema actancial explicado. *Punto Cero*, 13(16), 97–112.

https://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-02762008000100011

Yarros, R. (2023). *Alas de sangre*. Planeta Internacional.